

TRANSPORT TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY TAMOYILLARI

**Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev ,
O'qituvchilar, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,**

max_2011@inbox.ru, tdjurayev@inbox.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada innovatsion faoliyatni tashkil etishda ularni moliyalashtirish prinsiplari, takomillashtirilgan texnologik jarayon yoki ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan yangicha yondashuv ko'rinishidagi faoliyat masalasi ko'rib chiqilgan. Mualliflar butun tizimning samarali ishlashini ta'minlash uchun innovatsion jaryonini oqilona tuzilmasini tashkil etish zarurligiga e'tibor qaratadilar. Shuning uchun innovatsiyalarning samaradorligini ta'minlash zaruriyatini hisobga olgan holda, innovatsiyani "xarajatlar tejallishini ta'minlovchi yangi mahsulot ishlab chiqarish uslubi, tashkiliy, moliyaviy yangilik" sifatida ko'rishgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, yondashuv, **texnologiya**, **texnik-iqtisodiy jarayon** va tizim.

Innovatsiyalarni tizimli taqdim etish uslubiyati xalqaro standartlarga asoslanib, ularga muvofiq tarzda innovatsiya iste'molga kirib kelgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, amaliyotda qo'llanilayotgan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yoki ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan yangicha yondashuv ko'rinishidagi faoliyat natijasidir. Innovatsion faoliyatni tashkil etishda ularni moliyalashtirish prinsiplari ham katta ahamiyat kasb etadi.

Innovatsiyalar nazariyasini shakllanishi va rivojlanishiga Avstriyalik olim Y. Shumpeter katta xissa qo'shib kon'yunktura siljishlari manbalarini tahlil qilish natijasida, ishlab chiqarish va bozor rivojlanishidagi o'zgarishlarning yangi omillarini ajratdi.

Y. Shumpeterning ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyalari to'g'risidagi konsepsiyasi innovatsiyalar nazariyasiga bo'lgan ikkita eng keng tarqalgan yondashuvdan birining asosini tashkil etadi.

birinchi yondashuv - yangi omillar to'g'risidagi tushunchaga asoslangan.
 ikkinchisi - yangi mahsulot yoki texnologiyaga asoslangan.

Birinchi yondashuvning rivojlanishini o'zida aks ettirgan ishlarning qisqacha sharhini keltirish mumkin.

“Innovatsiya” tushunchasini mohiyatiga bo'lgan ikkinchi yondashuv ishlab chiqarishda muayyan turdagi texnika, texnologiya va boshqa yangi mahsulotlardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu yondashuvga sodiq ayrim olimlar ishlab chiqarish faoliyatining innovatsion va ilmiy-texnik jihatlarini teng deb biladilar, ammo bu xar doim ham to'g'ri emas.

Ushbu yondashuv yetarlicha keng tarqalgan, chunki uning asosida yotgan innovatsiyalarni ilmiy-texnik nuqtasi nazardan ajratish tamoyili, innovatsiyalarning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati va maqsadlarini aks ettiradi. Bunda “Innovatsiya” tushunchasi ham jarayon, ham natija sifatida tushuniladi. Ushbu yondashuv tushunchalarining sharhi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Birinchi yondashuv bo'yicha innovatsiyalar ta'riflarining sharxi

Muallifla	Innovatsiya ta'rifi
X.Barnet	Mavjud shakllardan yangi sifat jihati bilan farq qiluvchi xar qanday o'zgarish faoliyat yoki moddiy natija
P.T. La Peerre	Boshlangich xolatdan yangi xolatga o'tish yo'li bilan xo'jalik ichki tuzilmasida sodir bo'lgan xar qanday o'zgarish
P.Vitfild	Ijodiy g'oyani rivojlanishi va uni tayyor mahsulot, jarayon yoki tizimga aylanishi.
L.Vodachek	Korxonaning tizim sifatida faoliyat ko'rsatishining maqsadli o'zgarishi
P.F.Druker	Tadbirkorlarning shunday vositasiki, uning yordamida xar qanday o'zgarish yangi biznes turi yoki xizmatni amalga oshirish imkoniyati sifatida qo'llaniladi.
K.Nayt	Tashkilot yoki uning bevosita atrof-muhitiga nisbatan biror yangilikni joriy etish.

2-jadval

Ikkinchi yondashuv bo'yicha innovatsiyalar ta'riflarining sharxi

Muallifla	Innovatsiyalar ta'rifi
Jarayonli yondashuv	
A.Xarm	Innovatsiyaya deganda yangi yoki ancha
R. Dionson	Ayrim korxonalar xo'jaliklarida yangi yoki
B.Santo	G'oya va kashfiyotlarni amaliy qo'llash orqali o'z
P.Lemer	Xarajatlarni tejovchi yoki unga sharoit yaratuvchi xar
T.Brayto	Kashfiyot yoki g'oyaga iqtisodiy mazmun beruvchi
F.Nikson	Bozorda yangi va yaxshilangan sanoat jarayonlari va
Natijaviy yondashuv	
N.K.Moi	Individ tomonidan yangi sifatida qabul qilinadigan g'oya,
G.Ya.Ki	Jahon bozorida raqobatdosh bo'ladigan maxsulot,
D.Sokolo	Muayyan jamiyat ehtiyojlarini qondiradigan va bir qator
A Titov	prinsipial yangi voki takomillashtirilgan yaratish va

Innovatsiyalarning samaradorligini ta'minlash zaruriyatini hisobga olgan holda, bir qator olimlar (M. Lonov, A. Kulagin, V. Loginov), innovatsiyani "xarajatlar tejalishini yoki bunday tejash uchun sharoit yaratilishini ta'minlovchi yangi mahsulot yoki xizmat, ishlab chiqarish uslubi, tashkiliy, moliyaviy, ilmiy-tadqiqot va boshqa sohalardagi yangilik" sifatida ko'rishgan.

Korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyati uchun innovatsiyalar muhimligini ta'kidlagan xolda, innovatsiyalarni korxonada iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi asosiy zaxiralardan biri sifatida tavsiflash mumkin.

Innovatsion yangi mahsulot yaratish bosqichlarida, asosan fundamental tadqiqotlar, eksperimental imkoniyatlar va ishlab chiqarishni tashkil etish ka'bi ajratiladi (1-rasm).

Taqdim etilgan innovatsion jarayon yangi mahsulot hayotiy siklini to'la aks ettiradi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan innovatsion faoliyat tuzilmasi va mazmuni, innovatsion faoliyatni ta'riflashga bo'lgan bir nechta yondashuvlar mavjudligini ko'rsatgan xolda, u ilmiy-texnik taraqqiyot yoki davlatning innovatsion siyosati ko'rinishida taqdim etilgan bo'lishi mumkin.

Innovatsion jarayonning umumlashtirilgan tuzilmasi (2-rasm) da keltirilgan.

Shunday qilib, innovatsion faoliyatni boshqaruv ob'ekti sifatidagi kengaytirilgan ta'rifi quyidagi jixatlarni o'zida aks ettirishi lozim:

- fan va texnikaning rivojlanishi, ob'ektiv iqtisodiy qonunlar va qonuniyatlar asosida jamiyat ehtiyojlarini o'sishi natijasida, ishlab chiqarishning doimiy takomillashuvini ta'minlovchi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish xarakteriga ega jarayonlar;

- ishlab chiqarishning yangi sifatiga ega bo'lish imkonini beruvchi yangi mahsulotlarni yaratish, tijoratlashtirish va ekspluatatsiya qilish uchun yetarli bo'lgan ishlab chiqarishning innovatsion salohiyatidan foydalanishning yuqori darajasini ta'minlovchi hatti-harakatlar.

1-rasm. Innovatsion yangi mahsulot yaratish bosqichlari.

Innovatsion faoliyat bilan yaqindan bog'liq bo'lgan yana bir kategoriya, innovatsion salohiyat, innovatsiyalarni amalga oshirishga ko'maklashuvchi

xodimlar, moddiy-texnik, axborot va moliyaviy resurslarning yig'indisini belgilaydi. Innovatsion salohiyatni saqlash, samarali foydalanish va qayta ishlab chiqarish uchun tegishli xo'jalik mexanizmi shakllangan bo'lishi lozim.

Hozirgi kunda avtomobil transporti tizimida innovatsiyalarni amalga oshirishni rag'batlantiruvchi asosiy kuch sifatida, tovar bozorlaridagi keskin raqobat sharoitidagi potensial daromad miqdori xizmat qilishi mumkin. Innovatsion asosga ega bo'lgan rivojlanish masalasini yechish jarayonida, avtomobil transporti korxonasi innovatsion maqsadlar tizimini ifodalashi lozim. Bu ayniqsa, o'z rivojlanishining faol strategiyasini amalga oshirayotgan korxonalar uchun muhimdir.

Avtomobil transportida innovatsion jarayonni boshqarish zaruriyati va imkoniyatlarini aniqlash, uni amalga oshirish sharoitlarini ifodalash imkonini beradi. Bularga birinchi navbatda turli xil ehtiyojlar kiradi. Ularni ichki va tashqi muhit ehtiyojlari, shaxsiy ehtiyojlarga ajratish mumkin.

Shunday qilib, innovatsion boshqaruv logistik faoliyatning uslubiy muammolarini xal etish, undan samarali foydalanish shartlaridan biri hisoblanadi.

2-rasm. Innovatsion jarayonning asosiy bosqichlari

Transport tizimida innovatsion boshqarishning samarali tashkil etilishi, uni uzoq muddatli, raqobatdosh rivojlanishining asosiy shartlaridan biriga aylanib ketadi. Shu munosabat bilan, innovatsion boshqaruv sohasidagi yig'ilgan jahon tajribasini milliy xususiyatlarga moslashtirgan xolda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR

[1] J.T. Usmonov, T.B. Djuraev, Z.M. Pulatova (2020). Optimization of global information flows in transport system management. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2024-2032. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202319 Retrieved from www.scopus.com

[2] J. U. Turdiqulovich, T. D. Boysoatovich, and Z. P. Maxmudjonovna, in International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021 (2021)

[3] J. U. Turdiqulovich, T. B. Djuraev, and Z. M. Pulatova, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems **12**, (2020)

[4] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Автомобил йўли орқали юкларни ташиш тизимини автоматлаштириш “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот – коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий – техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент - 2020. –Б. 144-147

[5] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Юлдашев А. Логистика самарадорлигининг рақамли иқтисодиётга таъсири DEUZ) “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. 5-қисм. Тошкент -2020. –Б. 63-66